

<https://doi.org/10.25040/medicallaw2026.01.040>

УДК 004.8:346.7:614.2:615.4+6С

МИХАЙЛЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

*Аспірант кафедри економічного права та економічного судочинства
Навчально-наукового інституту права Київського
національного університету імені Тараса Шевченка,
аналітик з питань ринку медичних послуг і сфери інноваційних
технологій неурядової організації «Київський інститут
національного інтересу»*

<https://orcid.org/0009-0008-2652-2890>

oleksandr.mykhailichenko.law@knu.ua

ОКРЕМІ НАПРЯМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ОБНОВЛЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проаналізовано сучасний стан нормативного регулювання оцінювання медичних технологій (ОМТ) в Україні за умов еволюції інноваційної діяльності у сфері охорони здоров'я (MedTech). Обґрунтовано необхідність розглядати державне ОМТ не лише як порядок добору технологій, а і як інструмент реалізації державної інноваційної політики. Увагу зосереджено на висвітленні систем штучного інтелекту як нового об'єкта та інструменту ОМТ (з урахуванням європейських підходів і міжнародної практики). Запропоновано зміни до Постанови Кабінету Міністрів України № 1300 з метою адаптації ОМТ до пріоритетів стратегічних документів і підготовки настанови ОМТ щодо штучного інтелекту на основі міжнародних практик.

Ключові слова: оцінювання медичних технологій, інноваційна діяльність у сфері охорони здоров'я, MedTech, медичні технології, медичні вироби.

Потреба в оновленні правових механізмів оцінювання медичних технологій (ОМТ) зумовлена тим, що згідно зі змінами № 2859-IX від 12.01.2023 до Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 № 3715-VI, впровадження інновацій у сфері медицини віднесено до пріоритетних завдань держави під час воєнного стану [1]. У 2024 р. в Україні була прийнята Стратегія цифрового розвитку інно-

ваційної діяльності України на період до 2030 р. та операційний план заходів з її реалізації на 2025–2027 рр. № 1351-р (далі – Стратегія WINWIN). Обидва акти спрямовані на підтримку інноваційної діяльності в сфері охорони здоров'я (MedTech) – специфічній сфері праввідносин, що має власну мету, законодавство й нормативну основу. Стратегія WINWIN є ключовим нормативно-правовим актом, що визначає пріоритетні для держави медичні технології [2].

Становлення MedTech супроводжується характерними викликами, притаманними сучасним інноваціям в Україні. До них належать зміна потреб як у зоні бойових дій, так і в цивільній сфері, обмеженість фінансових ресурсів, а також стрімкий розвиток технологій, які швидко витісняють попередні рішення. З розвитком MedTech лікарі дедалі частіше надаватимуть медичні послуги з використанням систем штучного інтелекту (ШІ), телемедицини, віртуальної реальності та інших цифрових інновацій.

З урахуванням окреслених викликів оновлення ОМТ набуває особливого значення. На практичному рівні заклади охорони здоров'я всіх форм власності можуть зіткнутися з тим, що впроваджена медична технологія виявиться занадто дороговартісною або не матиме попиту серед пацієнтів. З прийняттям Постанови Кабінету Міністрів від 23 грудня 2020 р. № 1300 (далі – Постанова № 1300) в Україні запроваджена процедура державного ОМТ, яка дає змогу обрати найбільш клінічно ефективну, безпечну та економічно доцільну медичну технологію, яка охопить найбільше пацієнтів для покриття незадоволеної медичної потреби [3].

Станом на грудень 2025 р. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення державної оцінки медичних технологій» від 23 грудня 2020 р. № 1300, а також настанови з ОМТ щодо лікарських засобів і медичних виробів не містять спеціальних положень, спрямованих на розбудову MedTech у розумінні цієї Стратегії.

Стратегія розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 р. від 17 січня 2025 р. № 34-р (далі – Стратегія № 34-р) та Національна економічна стратегія на період до 2030 р. від 3 березня 2021 р. № 179 (далі – Стратегія № 179) не мають відсильних норм до вдосконалення регулювання MedTech, хоча і доречно згадують про потребу створення незалежної агенції з ОМТ як єдиного експертного органу з ОМТ [4; 5].

Значення ОМТ для функціонування сфери MedTech вчені досліджували опосередковано. Представники медичної спільноти О. А. Лебега, М. Д. Тончев та Д. В. Лебединець ще 2019 р. наголошували, що ОМТ може й має бути ефективним інструментом для ухвалення державних рішень щодо добору медичних технологій, у тому числі лікарських засобів, для фінансування за бюджетні кошти. Науковці підкреслили, що значення ОМТ зростає за умов обмеженості бюджетних ресурсів і необхідності вибору між новими, але дорогими технологіями та базовими потребами пацієнтів [6]. М. Бабенко зазначає, що головним призначенням ОМТ є виявлення найбезпечніших медичних технологій із доведеною ефективністю й еконо-

мічною доцільністю застосування для включення їх до стандартів і регулювальних переліків [7, с. 18]. М. Хмельовська, заступниця начальника відділу оцінки економічної доцільності медичних технологій Державного експертного центру МОЗ України, відзначила велику різноманітність медичних виробів як одну з основних проблем нормативного регулювання ОМТ та наголосила на значенні настанови з державного ОМТ для медичних виробів [8].

Наразі однією з найпоширеніших інноваційних медичних технологій є ІІІ, значення якого для ОМТ та MedTech в українській науці майже не досліджувалося. Водночас на міжнародному рівні нормативні акти Європейського Союзу, практика таких інституцій, як Національний інститут охорони здоров'я і досконалості медичної допомоги Великої Британії (The National Institute for Health and Care Excellence, відомий як NICE), уже передбачають можливість подання ІІІ систем на ОМТ або використання відповідних систем у самому оцінюванні. Це створює підґрунтя для ґрунтовних досліджень і запозичення міжнародного досвіду в національне законодавство.

Аналіз чинного нормативно-правового регулювання свідчить про неузгодженість між стратегічними документами у сфері охорони здоров'я та механізмами оцінювання медичних технологій.

З урахуванням цього визначено такі цілі статті:

- сформулювати законодавчі пропозиції щодо узгодження Стратегії WINWIN із Постановою № 1300, зокрема шляхом урахування інноваційної природи сучасних медичних рішень і потреби в їхній швидкій та обґрунтованій інтеграції в систему охорони здоров'я;

- виокремити термінологічні підходи, які обґрунтують ОМТ як складову особливої частини науки економічного права та інструменту стимулювання інновацій.

Інноваційна діяльність у сфері охорони здоров'я (MedTech) – це розлогий термін, яким можна охопити фактично будь-який процес медичної технології в щоденному лікуванні чи дотичних процесах. MedTech належить до особливої і вузько спрямованої частини науки економічного права, адже використання медичних технологій криє в собі великі фінансові ризики для закладів охорони здоров'я, безпосередньо впливає на національну економіку, а поточні обставини війни значно посилюють соціальний характер медичного підприємництва, яке не завжди є сумісним з метою прибутку.

Постанова № 1300 поняття «медична технологія» (або технологія охорони здоров'я) визначає як метод, процедуру, систему або засіб для профілактики, діагностики, лікування або медичної реабілітації, включаючи лікарські засоби, медичні вироби (у тому числі допоміжні засоби до них), процедури та організаційні системи, що застосовуються у сфері охорони здоров'я. Державна ОМТ складається з подання заявником або за ініціативою уповноваженого органу заяви та досьє з усіма необхідними матеріалами. Уповноважений орган (станом на грудень 2025 р. таким є Держав-

ний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України, далі – ДЕЦ МОЗ) провадить первинну та (за потреби) фахову експертизу заявленої технології або скорочене оцінювання за зверненням Міністерства охорони здоров'я України.

Оцінювання передбачає охоплює аналіз клінічної ефективності, безпеки, економічної доцільності (ефективності витрат) і бюджетного впливу технології. На підставі його результатів уповноважений орган формує висновок – рекомендаційний документ, який містить обґрунтування для заявника доцільності або недоцільності впровадження технології в систему охорони здоров'я.

У законодавчих актах медичні технології згадують по-різному. Стратегія WINWIN наголошує на медичних виробках, діагностиці *in vitro*, цифровому здоров'ю, ШІ, мобільних застосунках [1]. Одним із завдань Стратегії № 34-р є забезпечення розвитку телемедицини, тривимірного моделювання, друку та виготовлення медичних виробів, допоміжних засобів реабілітації, впровадження медичних інновацій загалом [4]. Концепція розвитку електронної охорони здоров'я від 28 грудня 2020 р. № 1671-р оперує такими технологіями, як Електронна система охорони здоров'я (eHealth), медична інформаційна система тощо [9]. Законодавство щодо ОМТ не встановлює чіткої класифікації медичних технологій, проте за призначенням їх можна, наприклад, розподілити так:

- 1) цифрові та інформаційно-комунікаційні медичні технології;
- 2) системи ШІ;
- 3) діагностичні медичні технології (*in vitro*);
- 4) профілактичні медичні технології;
- 5) реабілітаційні медичні технології;
- 6) паліативні медичні технології.

Очевидно, що подібне дослідження вдосконалення законодавства у сфері ОМТ не може охопити усі медичні технології, адже їхні постійна трансформація і міждисциплінарний характер роблять будь-яку категоризацію залежною від кожного конкретного випадку. Однак вважаємо за доцільне окреслити, принаймні, універсальні напрями, які охоплюють найпоширеніші медичні технології.

По-перше, заслуговує на увагу перспектива внесення змін до Постанови № 1300 щодо врахування процедурою ОМТ поточних стратегій у сфері MedTech. У розумінні Закону України «Про правотворчу діяльність» № 3354-IX від 24.08.2023, стратегії – це документи програмно-цільового характеру, у яких відображаються пріоритетні напрями майбутньої публічної політики, визначаються та обґрунтовуються стратегічні цілі публічної політики [9]. Згідно з Законом, стратегії формують для прогнозування розвитку країни, окремого виду суспільних відносин на тривалий період і способів досягнення поставленої мети. Сфера охорони здоров'я належить до тих напрямів, у яких роль і значення державної політики для громадянського суспільства є надзвичайно важливими. Стратегічні документи

медичного спрямування не можуть мати суто декларативний характер, а повинні реально враховуватися при формуванні та застосуванні норм права.

Наприклад, Стратегія WINWIN передбачає підтримку ІІІ, медичних виробів, біонічні протези, рішення для відновлення шкіри, реабілітації, ментального здоров'я, а Стратегія № 34-р ставить за оперативну ціль «упровадження сучасних технологій і наукових досягнень для збереження та зміцнення здоров'я», послідовну підтримку використання і повноцінне впровадження телемедицини [2]. Відповідно, доповнювати нормативно-правову базу в сфері MedTech треба з урахуванням завдань і цілей цих стратегій.

Попри використання багатозначного терміна «медична технологія», Постанова № 1300 наводить вичерпний перелік підстав для проведення державного ОМТ за загальною процедурою:

- 1) включення або виключення лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів;
- 2) включення або виключення лікарських засобів до (з) переліків, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм і централізованих заходів з охорони здоров'я;
- 3) застосування, укладення або пролонгація договорів керованого доступу;
- 4) закупівля лікарських засобів у межах державних і регіональних програм у випадках, передбачених законодавством;
- 5) аналіз порівняльної клінічної ефективності, безпеки та економічної доцільності нових медичних виробів;
- 6) оцінювання доцільності виключення лікарського засобу з Національного переліку та (або) з бюджетних переліків.

За скороченою процедурою Постанова дозволяє провадити ОМТ у таких випадках:

- 1) потреба в лікарському засобі для подолання наслідків надзвичайних ситуацій (епідемії, стихійні лиха, застосування засобів ураження тощо);
- 2) запровадження режиму надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;
- 3) наявність незадоволеної потреби в лікарському засобі для пріоритетних напрямів надання медичної та (або) реабілітаційної допомоги за відсутності альтернатив у державних переліках;
- 4) виявлення лікарського засобу з меншою вартістю курсу лікування порівняно з альтернативними лікарськими засобами, включеними до державних переліків;
- 5) необхідність пролонгації договору керованого доступу;
- 6) застосування процедур договорів керованого доступу щодо лікарських засобів, раніше включених до спеціальних переліків державних закупівель.

Чинні підстави для проведення державного ОМТ переважно орієнтовані на лікарські засоби. Уже внесені зміни згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1365 від 22.12.2023 поширили можливість ОМТ на медичні вироби [10]. Паралельно Стратегія WINWIN визначає цифрове

здоров'я, III і мобільні застосунки як пріоритетні напрями інноваційної діяльності. Це обумовлює необхідність прямого закріплення серед підстав для ОМТ оцінювання цифрових медичних технологій як самостійного різновиду медичних технологій, із урахуванням їхніх ризиків, клінічної ефективності, кібербезпеки та впливу на систему охорони здоров'я.

Постанова № 1300 не містить визначення поняття «медичний вибір», у ній не згадуються такі медичні технології, як III. Станом на грудень 2025 р. на громадському обговоренні перебувають проекти Кабінету Міністрів України до технічних регламентів щодо медичних виробів і медичних виробів для діагностики *in vitro* [11]. Документи покликані адаптувати законодавство в сфері охорони здоров'я до Регламенту ЄС № 2017/745 від 5 квітня 2017 р. про медичні вироби (MDR) та Регламенту ЄС № 2017/746 від 5 квітня 2017 р. про діагностичні вироби (*in vitro*) (IVDR) [12; 13].

У проектах, як і в Регламентах, поняття «медичний виріб» тлумачиться як «будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення... або інший виріб, призначений виробником для використання людиною...» для однієї або кількох визначених специфічних для MDR медичних цілей, серед яких виокремлені діагностика, профілактика, моніторинг, прогнозування, лікування або полегшення перебігу захворювань.

Хоча MDR не поширюється на лікарські засоби, вироби для *in vitro* діагностики, харчові продукти, косметичні засоби та трансплантати, підхід Регламенту до визначення медичного виробу має невичерпний характер. Це означає, що такі технології, як III, можна трактувати і як самостійні медичні технології, і як складові інших медичних виробів. Водночас Стратегія WINWIN, Стратегія № 34-р та Стратегія № 179 чітко визначають розвиток III як один із пріоритетів державної інноваційної політики. На перспективності ОМТ у формуванні політики охорони здоров'я наголошує і представник медичної науки С. Гришук, до сфери досліджень якого належить ОМТ [14].

Така розбіжність між стратегічними документами та підзаконним регулюванням ОМТ підтверджує, що державне ОМТ ще не адаптоване до повноцінної експертизи технологій на основі III як самостійного об'єкта правового регулювання. У розумінні MDR, Постанова № 1300 теоретично, але без жодних гарантій, дозволяє подавати на ОМТ медичний вибір з елементами III.

Пропонуємо розглянути потенційні пропозиції у формі змін до підпункту 6 пункту 5 Постанови № 1300 або внесення окремого підпункту в пункт 5, який надає право зацікавленим особам подати заявку щодо оцінювання медичної технології, в розумінні Стратегії WINWIN, Стратегії № 34-р та Стратегії № 179, – з обґрунтуванням прямого зв'язку медичної технології та обраних стратегій.

Безумовно, технології III є динамічними, їхні рішення можуть містити різні види помилок, а розширення переліку підстав для державного оцінювання медичних технологій може суттєво збільшити навантаження на

уповноважений орган. Не втрачає актуальності передбачене створення до 1 січня 2026 р. державного унітарного комерційного підприємства, на яке, відповідно до Постанови № 1300, планується покласти виконання функцій з державного оцінювання медичних технологій.

Тут погоджуємося з думкою С. Гришука, що для успішного функціонування оновленого національного агентства з ОМТ необхідно насамперед забезпечити його незалежність, прозорість і підзвітність. Агентство повинно мати чіткий мандат і достатньо ресурсів для виконання своїх функцій, а також бути захищеним від політичного та комерційного впливу. У зв'язку з бойовими діями прогнозується нестача фахівців, спроможних забезпечувати належне державне оцінювання медичних технологій. У цьому контексті перспективним видається залучення до роботи відповідного агентства провідних національних і міжнародних експертів у сфері ОМТ [14, с. 14]. Новостворений уповноважений орган має бути готовим як до опрацювання звернень щодо проведення ОМТ для технологій, передбачених стратегічними документами, так і до надання роз'яснень щодо складних і динамічних медичних технологій.

По-друге, вважаємо за необхідне принаймні розглянути можливість розробки настанови з державного оцінювання медичних технологій на основі систем III. На виконання Постанови № 1300 вже розроблені настанови державного ОМТ для лікарських засобів і медичних виробів, що дає змогу теоретично охопити III як частину медичного виробу у межах ОМТ. Відсутність прямої термінологічної згадки про III породжує правову невизначеність: чи всі цифрові рішення автоматично підпадають під поняття «медичних виробів»? Залишається без відповіді запитання про необхідність запровадження додаткових критеріїв для оцінювання співвідношення алгоритмів III з класичним програмним забезпеченням [15; 16].

ОМТ щодо систем III в українському правовому полі ще не врегульована, тоді як міжнародна практика окреслює можливі напрями в цьому питанні. Так, ст. 7(4)(d) Регламенту ЄС 2021/2282 від 15 грудня 2021 р. про оцінювання медичних технологій допускає врахування програмного забезпечення з використанням III, технологій машинного навчання або алгоритмів при проведенні спільного клінічного оцінювання (joint clinical assessment) – науково обґрунтованого узагальнення та опису порівняльного аналізу наявних клінічних доказів щодо ОМТ у зіставленні з однією або кількома іншими технологіями чи чинними методами лікування [17].

Регламент (ЄС) № 2024/1689 Європейського Парламенту та Ради від 13 червня 2024 р., в ЄС набув чинності 1 червня 2024 р. (далі – AI Act), є першим у світі комплексним нормативно-правовим актом, що регламентує правила використання III в різних сферах суспільних відносин, у тому числі в охороні здоров'я. Його концепція ґрунтується на ризик-орієнтованому підході до регулювання: що вищим є потенційний рівень ризику та впливу III на суспільні інтереси, то суворіші регуляторні вимоги застосовуються до таких систем [18].

Хоча AI Act ймовірно ще зазнаватиме змін, його ключові приписи збережуть свій початковий зміст. У межах ризик-орієнтованого підходу Регламент, за поодинокими винятками, забороняє маніпулятивні та оманливі системи ШІ, системи соціального скорингу, прогнозування кримінальних правопорушень, незаконного збору й обробки біометричних даних і системи розпізнавання емоцій. З огляду на імперативний характер цього акта для держав – учасниць ЄС, його положення неминуче впливатимуть і на підходи до ОМТ.

У листопаді 2024 р. на базі видавництва Кембриджського університету (Cambridge University Press) було опубліковано міждисциплінарне дослідження, у якому обґрунтовано користь внесення ШІ як окремого об'єкта для проведення ОМТ [19]. Його автори підкреслюють значну потребу у регуляторних межах і методичних рекомендаціях для ШІ для врахування специфічних ризиків і вимог охорони здоров'я, що підтверджується низкою документів, включно з Європейською стратегією щодо ШІ 2018 р., Керівними принципами щодо надійного ШІ 2019 р. від Групи високого рівня Європейської Комісії та AI Act [19, с. 1].

З квітня 2022 р. по січень 2023 р. науковці провели опитування 87 експертів у сфері охорони здоров'я з 14 різних країн Європи [19, с. 4]. З метою досягнення консенсусу в межах опитування для оцінювання кожного твердження учасники панелі використовували 9-бальну шкалу Лікерта. Оцінка 9 вказувала на найвищий рівень згоди щодо включення, тоді як оцінка 1 свідчила про те, що тему не варто включати до оцінювання впливу на технології, що підтримуються ШІ. Усі опитувані визнали потребу включення використання ШІ у методологію ОМТ [18, с. 4].

Дослідники визначили десять тем, які є критично важливими для включення в ОМТ щодо систем ШІ: точність моделі ШІ (97,78%); безпека пацієнта (95,65%); оцінка співвідношення користі й шкоди з етичної точки зору (95,56%); функціональність технології (95%); цільовий медичний стан (93,48%); технічні характеристики (93,48%); управління ризиками (93,48%); баланс користі й шкоди з позиції клінічної ефективності (93,48%); наявність упередженості в даних (91,30%) та методи вимірювання й оцінювання результатів (91,11%) [19, с. 4].

На їхню думку, важливість оновлення традиційних методів ОМТ підкреслюють обмежені можливості або неспроможність більшості систем ШІ «обґрунтувати» свій процес ухвалення рішень [19, с. 2].

NICE, на публікації якого неодноразово посилаються згадані національні настанови, у серпні 2024 р. оприлюднив власну позицію щодо використання ШІ безпосередньо під час ОМТ [20]. Згідно з позицією організації, використання систем ШІ можливе й має кілька потенційних переваг, які повинні бути збалансовані з потенційними ризиками, наприклад: алгоритмічна упередженість, кібербезпека та зменшення належного людського контролю, прозорості та доступності для нефахівців. З огляду на потенційні ризики та швидкість поліпшення систем ШІ, відповідні сис-

теми варто використовувати лише тоді, коли це має очевидну цінність [20, с. 6]. На можливості використання ШІ в ОМТ наголосив також Інститут оцінювання технологій при Массачусетській загальній лікарні (Бостон, США) [21].

Застосування систем ШІ при поданні технології на оцінювання може ускладнювати процес формування доказової бази. У Великій Британії заявники повинні чітко обґрунтувати перед NICE доцільність використання таких систем ШІ для генерації та представлення доказів. Якщо більш прозорі й загальноприйняті методи є достатньо надійними, вони мають застосовуватися насамперед, тоді як менш інтерпретовані підходи можуть використовуватися додатково.

Організації зобов'язані належним чином обґрунтувати потребу використання систем ШІ, розкрити ключові припущення та оцінити правдоподібність отриманих результатів. Суб'єкти, які планують використовувати системи ШІ, мають заздалегідь узгоджувати відповідні підходи з NICE через попередні консультації або взаємодію з профільними технічними підрозділами на подальших етапах формування доказової бази [20, с. 6].

У Фінляндії для ОМТ розроблена окрема методика Digi-HTA, яка охоплює мобільні застосунки, рішення на основі ШІ, робототехніку та інші цифрові продукти [22]. Digi-HTA закріплює оцінювання не лише цінності таких рішень, а й їхньої якості, зокрема, відповідності прогресивному досвіду із кібербезпеки та захисту даних.

Канадське агентство лікарських засобів і медичних технологій (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, CADTH) вимагає від заявників прозоро звітувати про всі випадки використання ШІ, описувати можливі ризики і заходи, вжиті для їхньої мінімізації [23, с. 7]. Саме на заявника покладається відповідальність за те, щоб усі алгоритми, моделі, набори даних і процеси обробки даних, які використовуються, відповідали канадським нормам і рекомендаціям щодо використання ШІ в життєвому циклі лікарських засобів, а також за дотримання етичних, технічних, наукових і нормативних стандартів [23, с. 8].

Отже, системи ШІ поступово набувають чіткого та офіційного визнання у розвинених країнах і як самостійний об'єкт ОМТ, і як інструмент його здійснення. Варто визнати, що державне ОМТ в Україні навіть за умови створення окремого уповноваженого органу не позбудеться таких типових проблем державних органів у сфері охорони здоров'я, як фінансова та політична нестабільність, нестача фахівців та обмежені інституційні можливості. Дійсно, системи ШІ та інші медичні технології розвиваються настільки стрімко, що новостворений спеціальний орган у сфері ОМТ може не встигнути врахувати дотичні новації. Попри згадані проблеми, держава в ДЕС МОЗ на декілька кроків спроможна випереджати представників ринку за рівнем експертизи й організаційної спроможності [24].

Навіть рекомендаційні висновки з урахуванням їхнього державного значення можуть бути більш вагомими для зацікавлених сторін у порів-

нянні з приватними ОМТ, адже державне ОМТ є не просто процедурою, пов'язаною зі сферою MedTech, а й національним інституційним механізмом для впровадження інновацій. Це дає змогу обґрунтувати ОМТ як складову MedTech і елемент особливої частини науки економічного права, оскільки вона безпосередньо пов'язана з регулюванням інноваційної діяльності, розподілом бюджетних ресурсів і балансом публічних та приватних інтересів у сфері охорони здоров'я.

За належного нормативного оформлення ОМТ може виконувати роль інструменту стимулювання інновацій, зокрема технологій на основі ШІ. Міжнародна практика, включаючи регулювання Європейського Союзу та підходи NICE, свідчить про поступове визнання систем ШІ як самостійного об'єкта оцінювання медичних технологій та інструменту для поліпшення якості експертних рішень. За українських реалій відсутність спеціального нормативного режиму для найбільш перспективних медичних технологій може обмежити потенціал ОМТ як механізму підтримки MedTech.

Пропонується розглянути зміни до Постанови Кабінету Міністрів України № 1300 шляхом прямого закріплення можливості подання заявки на державне ОМТ у прив'язці до цілей і завдань Стратегії WINWIN, Стратегії № 34-р та Стратегії № 179 та розробити окремі настанови щодо значення ШІ в межах ОМТ. Перспективи додаткових досліджень у сфері державної ОМТ пов'язані з розробкою спеціалізованих настанов ОМТ для технологій eHealth, аналізом європейських підходів до спільного клінічного оцінювання, а також із більш змістовним аналізом ролі ОМТ в реалізації державної інноваційної політики у сфері охорони здоров'я з огляду на обмеженість ресурсів і виклики війни.

1. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo priorityetnykh napriamiv rozvytku nauky i tekhniky ta innovatsiinoi diialnosti : Zakon Ukrainy vid 21 hrud. 2023 r. No. 3534-IX. URL: <https://bit.ly/4rQ9nne>

2. Pro skhvalennia Stratehii tsyfrovoho rozvytku innovatsiinoi diialnosti Ukrainy na period do 2030 roku ta zatverdzhennia operatsiinoho planu zakhodiv z yii realizatsii u 2025–2027 rokakh : Rozporyadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31 hrud. 2024 r. № 1351-r. URL: <https://bit.ly/4hFuna9>

3. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia derzhavnoi otsinky medychnykh tekhnolohii : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 hrud. 2020 r. № 1300-p. URL: <https://bit.ly/4a0Qg3h>

4. Pro skhvalennia Stratehii rozvytku systemy okhorony zdorovia na period do 2030 roku ta zatverdzhennia operatsiinoho planu zakhodiv z yii realizatsii u 2025–2027 rokakh : Rozporyadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 sich. 2025 r. № 34-r. URL: <https://bit.ly/3XM8luy>

5. Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ekonomichnoi stratehii na period do 2030 roku : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03 berez. 2021 r. № 179-p. URL: <https://bit.ly/42OvwrH>

6. Lebeга O.A., Tonchev M.D., Lebedynets D.V. Otsinka medychnykh tekhnolohiy v Ukraini: formalnist chy realnij instrument dlya pryynyattya vazhlyvykh derzhavnykh

rishen z metoyu pokrashchennya dostupu do zhytvevo neobkhidnykh dorohovartsikh medychnykh tekhnolohiy. URL: <https://bit.ly/44hFRfR>

7. Babenko M.M. Ekspertna otsinka stanu ta problem vprovadzhennia otsinky medychnykh tekhnolohii v Ukraini [Expert assessment of the state and problems of implementing health technology assessment in Ukraine]. *Farmatsevtychnyi zhurnal*. 2024/ № 4. S. 24–32. URL: <https://doi.org/10.32352/0367-3057.4.24.02>

8. 5-y yubileinyi forum z otsinky medychnykh tekhnolohiy: perspektyvy vprovadzhennia OMT medychnykh vyrobiv ta hospital'noi OMT. *Apteka online*. 2024. Oct. 28. URL: <https://bit.ly/4psqn1e>

9. Pro pravotvorchu diialnist' : Zakon Ukrainy vid 24 serp. 2023 r. № 3354-IX. URL: <https://bit.ly/4aDvK92>

10. Pro vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 hrud. 2020 r. № 1300 : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22 hrud. 2023 r. № 1365-p. URL: <https://bit.ly/44K2A4o>

11. EBA zaklykaye perehlyanuty perekhidni stroky v proyektakh novykh tekhnichnykh rehlementiv shchodo medychnykh vyrobiv. *Apteka.ua*. 2025. Nov. URL: <https://bit.ly/3KA1C40>

12. Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Medical Device Regulation). 5 Apr 2017. URL: <https://bit.ly/4e19Jkd>

13. Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (In Vitro Diagnostic Regulation). 5 Apr 2017. URL: <https://bit.ly/45mX1Ks>

14. Hryshchuk S.M. Vprovadzhennia otsinky medychnykh tekhnolohiy v Ukraini [Implementation of health-technology assessment in Ukraine]. Riga : Baltija Publishing, 2024. URL: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-466-5-1>

15. Nاستanova z derzhavnoi otsinky medychnykh tekhnolohii dlia likarskykh zasobiv: Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 29 berez. 2021 r. № 593. Kyiv : MOZ Ukrainy, 2021. URL: <https://bit.ly/4pyEIP4>

16. Nاستanova z derzhavnoi otsinky medychnykh tekhnolohii щодо медичних виробів : Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 29 lystop. 2025 r. № 1771. Kyiv : MOZ Ukrainy, 2025. URL: <https://bit.ly/3KjQEQ4>

17. Regulation (EU) 2021/2282 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2021 on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU. *Official Journal of the European Union*. 2021. Dec. 22. URL: <https://bit.ly/48KquOf>

18. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act). *Official Journal of the European Union*. 2024. Jul. 12. URL: <https://bit.ly/4rNjjxz>

19. Di Bidino R. et al. Health technology assessment framework for artificial intelligence-based technologies. *International Journal of Technology Assessment in Health Care*. 2024. № 40(1):e61. 22. URL: <https://doi.org/10.1017/S0266462324000308>

20. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Use of AI in evidence generation: NICE position statement (ECD11). London, 2024. Aug. 15. URL: <https://bit.ly/4pshpRs>

21. Fleurence R.L. et al. Generative artificial intelligence for health technology assessment: opportunities, challenges, and policy considerations: an ISPOR Working Group Report. *Value in Health*. 2025. Feb. URL: <https://bit.ly/3MHQItv>

22. Haverinen J. et al. OP28 Digi-HTA: the assessment method for digital health technologies in Finland. *Int J Technol Assess Health Care*. 2025. № 40(S1):OP28. URL: <https://bit.ly/3MxVBWc>

23. Canada's Drug Agency (CADTH). Position Statement on the Use of Artificial Intelligence in the Generation and Reporting of Evidence for Health Technology Assessment. Ottawa : Canada's Drug Agency, 2025. URL: <https://bit.ly/4q9i2iU>

24. Roman'ok M. Otsinka medychnykh tekhnolohiy: shcho zminylosia za piat rokov zastosuvannia v Ukraini [Health technology assessment: what has changed in five years of implementation in Ukraine]. *Mind.ua*. 2024. Jul. 25. URL: <https://bit.ly/4982Qww>

Mykhailichenko O. S.

*PhD Student, Department of Economic Law and Economic Litigation of the **Educational and Scientific Institute of Law, Taras Shevchenko National University of Kyiv**, Analyst on the medical services market and innovative technologies of the non-governmental think tank «**Kyiv Institute for National Interest**»
<https://orcid.org/0009-0008-2652-2890>
oleksandr.mykhailichenko.law@knu.ua*

Certain Directions of Legislative Modernization of Health Technology Assessment in the Context of Innovative Development

The article examines the current state of legal regulation of health technology assessment (HTA) in Ukraine in the context of rapid innovation development of the national healthcare sector. It substantiates the need to perceive state HTA not merely as a procedural mechanism for selecting medical technologies, but as an institutional instrument for implementing public innovation policy. Particular attention is paid to medical technologies based on artificial intelligence, which are considered both an emerging area of HTA and a potential tool for improving assessment processes, in line with European Union regulations and international best practices.

The study analyzes inconsistencies between strategic policy documents in the fields of healthcare and innovation and the existing regulatory framework for HTA, including the Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution No. 1300. The current HTA procedure remains largely focused on medicinal products and does not fully address digital health solutions, artificial intelligence systems, or other advanced MedTech innovations prioritized by national strategies, though such situation is surely influenced by wartime conditions.

The article proposes legislative amendments to align HTA regulation with strategic innovation priorities, including the explicit recognition of digital and AI-based medical technologies as independent objects of assessment. In addition, the feasibility of developing a dedicated HTA guideline for artificial intel-

ligence systems is justified, drawing on the experience of the European Union, NICE (United Kingdom), Digi-HTA (Finland), and CADTH (Canada). The author concludes that, under appropriate regulatory conditions, HTA can serve as an effective mechanism for stimulating innovation while ensuring patient safety, economic efficiency, and a balance between public and private interests in the healthcare system.

Key words: medical technology assessment, healthcare innovation, MedTech, medical technologies, medical devices.

Стаття надійшла до редакції 26.12.2025

Прийнята до друку 30.12.2025

Стаття опублікована 22.04.2026